

ISTE'MOLCHILAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISHNING AYRIM MUAMMOLARI

Rajabova Hulkar Toshmanovna

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro hamkorlik boshqarmasi xodimi.
12.00.03 — Fuqarolik huquqi. Tadbirkorlik huquqi. Oila huquqi. Xalqaro xususiy huquq ixtisosligi bo'yicha mustaqil izlanuvchi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18184602>

Annotatsiya

Mazkur tezisda O'zbekiston Respublikasida iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning dolzarb masalalari tahlil qilinadi. Iste'molchi–sotuvchi munosabatlarida uchraydigan asosiy muammolar, jumladan, iste'molchiga axborot berish majburiyati, tovar (ish, xizmat) sifati va xavfsizligi, norasmiy bozor segmentlarining ta'siri hamda nazorat va huquqni qo'llash amaliyotidagi kamchiliklar yoritiladi. Shuningdek, jamoatchilik nazoratini rivojlantirish, mustaqil ekspertiza institutlarini kuchaytirish, huquqiy savodxonlikni oshirish va nizolarni sudgacha hal etish mexanizmlarini kengaytirish bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: tovar (ish, xizmat) sifati, xavfsizlik talablari, axborot berish majburiyati, davlat nazorati, jamoatchilik nazorati, mustaqil ekspertiza, sudgacha nizolarni hal etish, onlayn savdo.

Iste'molchi huquqlarini himoya qilish g'oyasining shakllanishi. Iste'molchini himoya qilish g'oyasi tarixan qadimiy bo'lsa-da, mustaqil huquqiy institut sifatida u nisbatan yaqinda shakllangan. Jahon amaliyotida XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab iste'molchining xavfsizlik, axborot olish, tanlov, eshutilish, zarar qoplanishi hamda iste'molchi ta'limi kabi asosiy huquqlari keng e'tirof etildi. Keyinchalik mazkur yondashuv asosiy ehtiyojlarning qondirilishi va sog'lom atrof-muhitga bo'lgan huquq tamoyillari bilan boyitildi. O'zbekistonda esa iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha huquqiy bazaning shakllanishi bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, hozirda iste'molchi manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan qonunchilik va institutsional mexanizmlar bosqichma-bosqich takomillashib bormoqda.

O'zbekistonda iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning tayanch manbai "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonun bo'lib, u iste'molchi, sotuvchi, ishlab chiqaruvchi va ijrochi o'rtasidagi munosabatlarning asosiy qoidalarini, tovar (ish, xizmat) sifati va xavfsizligi, kafolat, nuqson, iste'molchiga axborot berish majburiyati hamda zararni qoplash masalalarini belgilaydi [1]. Mazkur soha fuqarolik qonunchiligi bilan birgalikda shartnoma majburiyatlari, nuqsonli tovar bo'yicha huquqiy oqibatlar, zarar qoplash va da'vo muddatlari kabi institutlar orqali tartibga solinadi. Shu bilan birga, texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, sanitariya-epidemiologik osoyishtalik, reklama, raqobat va elektron tijoratga oid hujjatlar iste'molchilar xavfsizligini ta'minlash, chalg'ituvchi axborot va noto'g'ri reklamanning oldini olishda muhim o'rin tutadi [2]. Amaliyotda ushbu normalar o'zaro bog'liq holda iste'molchini himoya qilishning kompleks tizimini tashkil etadi.

Iste'molchilar huquqlarini himoya qilishda nazorat va ijro mexanizmlarining yetarli darajada kompleks emasligi muammosi saqlanib qolmoqda: huquqbuzarliklar ko'lami bilan nazoratning tezkorligi va tizimlilik har doim ham mutanosib emas, ayrim tovar guruhlarida markirovka, yaroqlilik muddati, tarkib va kelib chiqish bo'yicha talablar buzilishi uchraydi.

Norasmiy savdo ulushi yuqori bo'lishi kvitansiya yoki chekning berilmasligi, kafolat hujjatlarining rasmiylashtirilmassligi, kelib chiqishi noma'lum tovarlar muomalasi kabi holatlar orqali iste'molchining huquqlarini isbotlashini qiyinlashtiradi va nuqsonli tovar bo'yicha talablarni (qaytarish, almashtirish, pulni undirish) amalda murakkablashtiradi. Sertifikatlash va texnik talablar doirasida muvofiqlik hujjatlarining yo'qligi yoki soxtalashtirilishi, shuningdek, iste'molchiga to'liq va tushunarli axborot berilmasligi ko'p uchraydi; bu ayniqsa murakkab texnika, dori vositalari, kosmetika, bolalar mahsulotlari hamda onlayn xizmatlar bozorida dolzarblik kasb etadi [3]. Iste'molchilarning huquqiy xabardorligi pastligi ham tizimli muammo bo'lib, amaliyotda sotuvchi yoki ijrochining ustun pozitsiyasini kuchaytiradi. Jamoatchilik institutlari hamda mustaqil laboratoriya va ekspertiza salohiyatining notekis rivojlangani iste'molchilar manfaatlarini himoya qilishning qo'shimcha kafolatlarini cheklaydi. Onlayn savdo va raqamli xizmatlarning kengayishi esa mas'ul subyektni aniqlash, tovarni qaytarish tartibi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va "oferta" shartlarining shaffofligi kabi yangi xavflarni yuzaga keltirmoqda.

Iste'molchilar huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish uchun davlat va jamoatchilik nazoratini kengaytirish, bozor monitoringi va tezkor reaksiya tizimlarini raqamlashtirish, murojaatlarni ko'rib chiqishda ochiqlik va hisobdorlikni oshirish maqsadga muvofiq. Sifat va xavfsizlik bo'yicha majburiy talablar qo'llanadigan tovarlarda muvofiqlik hujjatlari, markirovka va kuzatuvchanlik (traceability) tizimlarini mustahkamlash, soxta sertifikat va chalg'ituvchi markirovka uchun javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash zarur. Nizolarni sudgacha hal etish mexanizmlarini rivojlantirish, mediasiya va iste'mol nizolariga mos soddalashtirilgan tartiblarni kengaytirish, shuningdek onlayn nizolarni ko'rib chiqish platformalarini rivojlantirish natijadorlikni oshiradi. Moliyaviy va iste'molchi savodxonligini oshirish, OAV va ta'lim muassasalari orqali doimiy tushuntirish ishlarini olib borish, "chek oling", "kafolatni rasmiylashtiring", "shartlarni o'qing" kabi amaliy targ'ibot choralarini kuchaytirish iste'molchilarning o'zini himoya qilish imkoniyatini yaxshilaydi [4]. Mustaqil iste'molchi ekspertizasi va laboratoriyalarni qo'llab-quvvatlash, ekspert xulosalarining ishonchliligi va amaliy ahamiyatini oshirish ham muhim. Biznes subyektlarida "compliance" yondashuvlarini rag'batlantirish, sifat tizimlarini joriy etgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va qaytishlar hamda shikoyatlar statistikasi bo'yicha shaffoflikni kuchaytirish bozor intizomini yaxshilaydi.

Xulosa qilib aytganda, iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning eng samarali yondashuvi buzilgan huquqni tiklash bilangina cheklanmay, huquqbuzarliklarning oldini olish, shaffof axborot muhitini yaratish, sifat va xavfsizlik standartlarini real ijro orqali ta'minlashga qaratilishi lozim. Iste'molchi bozorning markaziy ishtirokchisi sifatida uning ishonchi va huquqlari himoyasi kuchli bo'lgan tizimda sog'lom raqobat, sifat va xizmat ko'rsatish madaniyati barqaror rivojlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining 1996-yil 26-apreldagi O'RQ-221-I-son "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. 22.02.2024-y., № 03/24/911/0142. <https://lex.uz/docs/14643>.
2. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. Birinchi qism: 1997-yil 1-martda qabul qilingan // Qonunchilikning milliy ma'lumotlar bazasi. 2025-yil 19-fevral, № 03/25/1031/0160. <https://lex.uz/docs/111181>

3. Иванова Т.М., История становления и развития института защиты прав потребителей за рубежом // «Вестник Астраханского государственного технического университета». – 2015. – № 3.
4. Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие. – ЮСТИЦИНФОРМ, 2015.

